

**ИНИЦИАТИВЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО
ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁДА
ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ ТИЗИМИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ
БЎЙИЧА ТАШАББУСЛАРИ**

**INITIATIVES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN TO
OPTIMIZE THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM IN CENTRAL
ASIA**

Якубов Дилшод Камилджанович

соискатель Академии государственного
управления при Президенте Республики Узбекистан

DOI: 10.5281/zenodo.15012261

Ключевые слова: внешняя политика, дипломатия, оптимизация государственного управления, региональная интеграция, Центральная Азия.

Қалит сўзлар: ташқи сиёсат, дипломатия, давлат бошқарувини оптималлаштириш, минтақавий интеграция, Марказий Осиё.

Key words: foreign policy, diplomacy, optimization of public administration, regional integration, Central Asia.

Аннотация: Политика предусматривающая условия и возможности для принятия решений на основе определения драйверов развития, это социально-экономический процесс, положительно воздействующий на развитие региона. А внедрение инициатив, выдвигаемых в рамках оптимизации государственного управления на региональном уровне, в

ближайшем будущем приведёт к стратегическому развитию стран региона в целом.

Аннотация: Ривожланиш омилларини аниқлаш асосида қарорлар қабул қилиш учун шарт-шароит ва имкониятларни таъминловчи сиёсат минтақа ривожига ижобий таъсир кўрсатувчи ижтимоий-иқтисодий жараён дир. Минтақавий даражада давлат бошқарувини оптималлаштириш доирасида илгари сурилган ташаббусларни амалга ошириш эса яқин келажакда бутун минтақа давлатларининг стратегик ривожланишига олиб келади.

Abstract: A policy that provides conditions and opportunities for decision-making based on the definition of development drivers is a socio-economic process that has a positive impact on the development of a region. And the implementation of initiatives put forward within the framework of optimizing public administration at the regional level will lead to the strategic development of the countries of the region as a whole in the near future.

Экспертное сообщество выделяет Центральную Азию, как регион с богатым природным ресурсом, стратегическим расположением в экономическом и транспортно-логистическом плане, который всегда находился в эпицентре внимания глобальных держав.

В 2016 г. с приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева начался качественно новый период в центральноазиатском регионе. По мнению специального представителя президента Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазиз Камиллов, «сформулировал новую целостную Доктрину внешней политики Республики Узбекистан, где поставлена цель достижения „ноль проблем с соседями“. Концептуальной основой региональной политики стали принципы недопустимости укрепления собственной безопасности за счёт безопасности других государств, открытости, прагматизма и конструктивизма, проактивного диалога на основе равноправия, взаимного уважения и учёта интересов»[1].

В данном контексте стоит подчеркнуть зарубежные визиты после своего избрания Ш. Мирзиёева совершил в соседние страны – 6 марта 2017 г. в Туркменистан, 23 марта 2017 г. в Казахстан, 5 сентября 2017 г. в Кыргызстан и 9 марта 2018 г. в Таджикистан.

Результаты этих визитов привело к возобновлению пунктов пропуска на границах, перезапуску железнодорожных, воздушных и наземных транспортных сообщений.

При этом, Президент Узбекистана 19 сентября 2017г., выступил на 72-й сессии Генассамблеи ООН заявив, что «находясь в самом сердце Центральной Азии, Узбекистан заинтересован в том, чтобы регион стал зоной стабильности, устойчивого развития и добрососедства. Мирная, экономически процветающая Центральная Азия – наша важнейшая цель и ключевая задача»[2].

Во имя этой цели им также были инициированы различные механизмы двустороннего и регионального взаимодействия по трансформации системы государственного управления, запустившие новые тенденции сближения и консолидации в рамках Центральной Азии.

Также важное значение имеет специальная резолюция Генассамблеи ООН под названием «Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе», которая была принята по итогам международной конференции по Центральной Азии под эгидой ООН, состоявшаяся 11-12 ноября 2017 г. в Самарканде.

Этот документ впервые на международном уровне закрепил формат Консультативных встреч лидеров пяти стран региона, поддержав инициативу в контексте оптимизации системы государственных управлений стран Центральной Азии.

Логическая последовательность политики Узбекистана в данной сфере также нашла свое отражение в международных выступлениях Ш.Мирзиёева

на 75-й и 78-й сессиях Генассамблеи ООН, подтверждая, что приоритетной целью внешней политики Узбекистана будет оставаться совершенствование политики в Центральной Азии по пути консолидации и прогресса.

В данном случае, следует подчеркнуть, что по инициативе Узбекистана Генеральной Ассамблеей ООН принято более 10 резолюций, в том числе текущих и 4 специальных [3].

Помимо этого, в рамках своих выступлений на глобальных и региональных и других международных площадках Президент Узбекистана регулярно выступал с инициативами, нацеленными на оптимизацию государственного управления и превращение Центральной Азии в зону стабильности, устойчивого развития и добрососедства.

Отмечается, что за последние годы в центральноазиатском регионе произошло переформатирование внутреннего геополитического ландшафта Центральной Азии, в которой преобладающими стали тенденции к росту взаимного доверия, укреплению региональной стабильности и оптимизации регионального управления.

В общем фоне выделяется совместные усилия всех стран Центральной Азии по достижению беспрецедентного прогресса в урегулировании многих чувствительных вопросов, как дефицит воды, обеспечение энергетической безопасности и демаркация границы, а также преодолеть разногласия прошлых лет с соседями, которые теперь, несомненно, рассматривают Ташкент как свой ближайший и надежный партнер.

В целях углубления регионального сотрудничества, оптимизации государственного управления стран Центральной Азии и придания системного характера совместным усилиям главой Республики Узбекистан предложено:

во-первых, скорейшее формирование в регионе полноценной зоны свободной торговли без изъятий и ограничений, а также принятие в этих целях комплексной региональной программы;

во-вторых, запустить механизм регулярных встреч министров, ответственных за внешнеторговую деятельность;

в-третьих, разработать Стратегию развития промышленной кооперации стран Центральной Азии на долгосрочную перспективу [4].

Исходя из вышеперечисленных факторов произошел запуск долгожданного интеграционного процесса в регионе и структурные сдвиги в системе государственного управления в странах Центральной Азии, а механизм консультативных встреч превратился в эффективную переговорную площадку высокого уровня для открытого обсуждения и снятия накопившихся острых проблем регионального сотрудничества.

Таким образом, Узбекистан выступает за тесное взаимодействие в перспективных направлениях, отвечающих интересам всех стран региона, включая сферу рациональной региональной политики. В связи с этим интенсификация сотрудничества стран Центральной Азии будет способствовать решению задач эффективного противостояния и предотвращения вызовам и угрозам регионального и глобального уровня.

В целом, активная внешняя политика и новая региональная дипломатия Узбекистана позволяет всесторонне обсуждать перспективные направления дальнейшего сотрудничества в политической, экономической, социальной и гуманитарной сферах, которые в перспективе обеспечивают:

- во-первых, дальнейшее углубление политического диалога от глав государств до руководителей территориального управления стран Центральной Азии;

- во-вторых, приоритетной задачей госуправления центральноазиатских государств должно стать осуществление стратегического прорыва на экономическо-технологическом направлении;

- в-третьих, продвижение совместных региональных проектов промышленной кооперации с ориентиром на импортозамещения и повышения экспортного потенциала региона;

- в-четвёртых, реализация транспортно-логических коридоров по выходу на мировых рынки и коммуникационного потенциала для наращивания регионального взаимодействия и увеличения инвестиционной привлекательности;

- в-пятых, сотрудничество в сфере обеспечения энергетической и продовольственной безопасности путём рационального использования водных ресурсов и эффективного выращивания сельско-хозяйственных продуктов.

В целом процесс регионального сближения центральноазиатских государств, запущенный в 2017 году как следствие масштабных преобразований в Узбекистане и новаторской политики добрососедства и сотрудничества главы Республики Узбекистан, приобрел сегодня устойчивый и необратимый характер.

Политическая воля, беспрецедентный прагматизм, укрепление мер доверия и гибкость дипломатии Шавката Мирзиёева, готовность к разумным компромиссам для урегулирования ключевых межгосударственных и региональных проблем обеспечили стратегический сдвиг в Центральной Азии от споров и разногласий к взаимопониманию и оптимизации регионального механизма государственного управления.

Эта продолжающаяся на фоне глобальных катаклизмов мирная, созидательная трансформация стратегически важного региона в самом сердце Евразии уже является феноменом мировой политики, который стал предметом экспертных дискуссий и определенно будет темой будущих глубоких научных исследований.

Бесспорно, что главным архитектором формирующейся на наших глазах Новой Центральной Азии, уже вписавший свое имя в историю региона, — это Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Список, использованной литературы:

1. Инициативы Узбекистана будут способствовать обеспечению региональной безопасности в Центральной Азии (Интернет ресурс: <https://uzconsulate-aktau.kz/2024>)

2. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Интернет ресурс: <https://president.uz/ru/lists/view/1063>).

3. Узбекистан: активная внешняя политика и региональное сотрудничество (Интернет ресурс: https://uza.uz/ru/posts/uzbekistan-aktivnaya-vneshnyaya-politika-i-regionalnoe-sotrudnichestvo_642880).

4. Центральная Азия: развитие торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации (Интернет ресурс: <https://parliament.gov.uz/ru/articles/1723>).